

Ingeniería del Conocimiento para Grandes Datos

Arve Øverby¹

Wantanee Helvik²

Bjarne Aagesen³

Universidad de Ciencia y Tecnología. Noruega.

¹arveove(AT)item.ntnu.no, ²wantahe(AT)item.ntnu.no, ³bjarnaa(AT)item.ntnu.no

Se propone un marco de ingeniería del conocimiento de grandes datos que maneja el modelado de conocimiento fragmentado y el aprendizaje en línea a partir de múltiples fuentes de información, fusión no lineal sobre conocimiento fragmentado y navegación de conocimiento automatizado con base en demanda.

Palabras clave: Ingeniería del conocimiento; Grandes datos; Conocimiento fragmentado; Modelos de gestión.

Knowledge Engineering for Big Data

A framework for big data knowledge engineering is proposed that handles fragmented knowledge modeling and online learning from multiple sources of information, a non-linear fusion of fragmented knowledge and automated knowledge navigation on demand-based.

Keywords: Knowledge engineering; Big data; Fragmented knowledge; Management models.

1. INTRODUCCIÓN

Junto con todos los avances en Ciencias Computacionales y Tecnologías de la Información, la prevalencia de los grandes datos en la investigación científica y las aplicaciones industriales está aumentando rápidamente. Se están acumulando, almacenando y procesando conjuntos de datos científicos masivos en áreas de investigación además de las Ciencias Computacionales.

Por ejemplo, el proyecto Sloan Digital Sky Survey (SDSS) [1], ubicado en el Observatorio Apache Peak en Nuevo México, acumula grandes datos relacionados con la astronomía. En sus primeras semanas de operación, el volumen de datos astronómicos recopilados fue mayor que todos los datos recopilados en la historia de la astronomía hasta ese momento. Hasta ahora, el SDSS ha reunido más de 140 Tbytes de datos. Cuando el Large Synoptic Survey Telescope (LSST) entró en funcionamiento en 2016, produjo un estimado de 20 Tbytes de datos por noche, con al menos 50 Pbytes de datos guardados al final de la búsqueda [2].

Además de la investigación científica, los grandes datos forman parte cada vez más de los negocios y de la vida cotidiana, con muchas aplicaciones que aprovechan estos flujos grandes, rápidos y complejos de datos y aplican técnicas analíticas avanzadas para transformar la forma en que se hacen negocios [3–5]. En muchas situaciones, el almacenamiento de todos los datos no es factible, por lo que es esencial adquirir eficientemente conocimientos útiles de diferentes fuentes locales. Sin embargo, la transmisión de datos generalmente proviene de fuentes múltiples, heterogéneas y autónomas con relaciones complejas y en evolución y, habitualmente, los algoritmos tradicionales pueden adquirir solo conocimientos de fuentes únicas [6]. Además, estos conocimientos generalmente están fragmentados, con incertidumbre, incompletos y con niveles variables de calidad.

Este conocimiento fragmentado hace parte del rompecabezas de la migración, donde cada pieza proporciona información limitada, pero no toda la imagen. La ingeniería del conocimiento tradicional no puede obtener y procesar ese conocimiento fragmentado porque, generalmente, proviene desde diferentes fuentes. Para abordar el problema, en este trabajo se propone un *marco de ingeniería del conocimiento de grandes datos*.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

Varios esfuerzos de investigación en sistemas de diagnóstico médico tienen relevancia para las aplicaciones de grandes datos. La mayoría de los primeros sistemas se basan en el dominio de la experiencia, lo que conduce a sistemas expertos [7]. La falta de conocimiento o historial específico de los pacientes, el historial de enfermedades en las familias de pacientes y la información contextual sobre las comunidades de pacientes significa que estos sistemas a menudo son menos efectivos. Gradualmente, se reconoció la importancia del conocimiento individual y los factores de la sociedad en la cura de enfermedades. En este contexto, se propuso el modelo médico 4P [8].

El modelo 4P incluye dimensiones predictivas, preventivas, personalizadas y participativas, y demuestra una tendencia general en la atención médica actual al afirmar la importancia de la experiencia y la participación de factores sociales y personales. Se puede acceder a dicha experiencia, información social y personal desde diferentes sitios de almacenamiento (como en publicaciones médicas, guías médicas en línea, comunidades de pacientes en Facebook, etc.) que suelen ser fuentes de datos heterogéneas y autónomas. Para inferir el conocimiento integrado de estas fuentes de información, se necesita urgentemente algoritmos de minería de datos capaces de manejar diversos y grandes volúmenes de datos.

La fusión del conocimiento médico y los grandes datos, que provienen tanto de las personas como de la sociedad, conduce a una atención médica generalizada [9]. La principal diferencia entre la atención médica generalizada y actual es la porción de información individual y experiencia en el dominio. La atención médica generalizada extrae el conocimiento fragmentado de los clientes y otras fuentes accesibles (como las redes sociales), fusiona el conocimiento fragmentado en un grafo de conocimiento global y realiza inferencias basadas en el grafo de conocimiento general, junto con las solicitudes individuales. Por el contrario, la ingeniería del conocimiento convencional depende en gran medida de la experiencia en el dominio, debilitando los factores personalizados y sociales.

Por otra parte, los analistas de Gartner [10] propusieron un modelo de 3V (volumen, velocidad y variedad) como propiedades esenciales de los

grandes datos. La dimensión de volumen denota que el problema de aprendizaje no siempre se puede llevar a cabo en lotes, la velocidad caracteriza la rapidez de los datos y la variedad se refiere a la inconsistencia en la arquitectura y las estructuras de almacenamiento. Posteriormente, y después de reflexionar sobre nuevas características en grandes datos, IBM refinó el modelo de 3V, cambiándolo al modelo de 4V para incluir la veracidad. Aunque el modelo 3V se refirió a las propiedades esenciales de los grandes datos, el factor crítico que afecta la selección de la estrategia por parte de las empresas comerciales enfatiza la veracidad de los datos. IBM considera que este modelo revisado llevará a las empresas a prestar más atención a las tecnologías avanzadas para la calidad de los datos y a explorar los grandes datos en su totalidad.

Por su parte, Stidston [5] propuso las cinco R de los grandes datos desde la perspectiva de la gestión de datos como relevantes, en tiempo real, realistas, confiables y ROI [11]. Las cinco R proporcionan evidencia de apoyo para la validación del marco que aquí se propone. Las características como relevante (ajuste de datos) y tiempo real (datos a tiempo) enfatizan que un sistema de aplicación debe llevarse a cabo con fuentes de datos relevantes y ser de alta velocidad de respuesta, lo que lleva a la evaluación de las fuentes de datos y al uso de algoritmos de aprendizaje en línea. La calidad de los datos, o la dimensión confiable, enfatiza la necesidad de cuantificar factores clave, como la confiabilidad. La penetración de los datos, o la dimensión realista, opera en analogía con la fusión de conocimientos. El objetivo final, el ROI, es el retorno de la inversión para las empresas comerciales, de la misma manera que los servicios de conocimiento encajan en el tercer nivel del modelo que se describe en este trabajo.

Según el teorema HACE [12], la exploración de grandes datos comienza con datos de infraestructura heterogénea desde fuentes autónomas, buscando relaciones complejas y en evolución. El teorema unifica el trabajo previo en los modelos 4P, 4V y 5R, y proporciona un marco para procesar grandes datos. Sin embargo, no resuelve el problema de aprender del conocimiento fragmentado en un marco de ingeniería sistemática. En esta era de grandes datos, gran parte del conocimiento fragmentado proviene de fuentes autónomas y heterogéneas. El marco propuesto tiene como objetivo explorar la utilidad del conocimiento fragmentado para

generar conocimiento integrado y proporcionar servicios de conocimiento personalizados. También va un paso más allá para conectar el conocimiento fragmentado con una visión novedosa sobre la ingeniería del conocimiento.

Los navegadores actuales son incapaces de extraer el conocimiento requerido de un gran conjunto de páginas web y producir una encuesta o solución para los usuarios. El proyecto de navegador de segunda generación (SGBP) [13], realizado por un equipo de investigadores de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Sistemas de la China, tiene como objetivo desarrollar un nuevo tipo de navegador capaz de extraer y sintetizar el conocimiento de conjuntos de páginas web, de acuerdo con la demanda del usuario. Consta de tres partes: un constructor de árbol de biblioteca de documentos, un generador de informes de encuestas y un servidor de consulta/respuesta. Los estilos de servicio son triples: el servidor SGBP proporciona una biblioteca de texto de estilo de árbol para la exploración del lector, puede producir una encuesta de conocimiento con segmentos de este árbol y responde las preguntas de los lectores con herramientas similares a SQL para buscar y localizar soluciones.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 Ingeniería del conocimiento

Feigenbaum propuso el concepto de *ingeniería del conocimiento* por primera vez en 1997 y desde entonces, ha sido la base de los sistemas expertos, también conocidos como sistemas basados en el conocimiento [14].

La construcción e interpretación de un sistema basado en el conocimiento se sustenta en la adquisición, representación e inferencia de conocimiento cuidadosamente diseñado. La ingeniería del conocimiento es también la base de varios sistemas inteligentes, que difieren de los sistemas expertos debido a la conciencia del contexto y la adaptabilidad. Se puede dividir la evolución de la ingeniería del conocimiento en cuatro generaciones:

1. Se centró en aplicaciones empíricas. En 1965, Dendral [15], un programa de computador hecho para derivar la estructura molecular, marcó la aparición del primer sistema experto. Superó a los expertos contemporáneos, incluidos sus diseñadores.

2. También estuvo marcada por un sistema experto, MYCIN [16] y su sucesor EMYCIN [17]. El sistema podría adquirir e interpretar el conocimiento médico, y fue diseñado para diagnosticar enfermedades e interactuar con los usuarios en inglés.
3. Involucró amplias aplicaciones industriales en la década de 1980. Los productos de la ingeniería del conocimiento ingresaron al sector industrial a gran escala y generaron ganancias notables.
4. Desde principios del siglo XXI, el enfoque se ha centrado en los grandes datos. Todos los días se genera y procesa gran cantidad de datos, y el contenido accesible en Internet está más allá de las capacidades de exploración de los consumidores de datos que, generalmente, no pueden ubicar la información relevante dentro de un marco de tiempo aceptable. Además de los grandes volúmenes de datos, el comportamiento de los consumidores también sigue evolucionando con los eventos en curso.

3.2 Desafíos de los grandes datos

Muchos investigadores han investigado tecnologías relacionadas con los grandes datos y han propuesto técnicas y métodos, incluido el teorema HACE [12], la computación en la nube [18, 19], Hadoop [20] y MapReduce [21]. Pero todavía no se vislumbra una solución efectiva y eficiente para responder a los siguientes desafíos de los grandes datos.

1. *Conocimiento fragmentado versus experiencia del dominio.* Además de las 4 V de IBM (volumen, velocidad, variedad y veracidad) [10], existe otra característica V que a menudo se ignora: el valor del análisis de los grandes de datos desde fuentes heterogéneas y autónomas. En general, el conocimiento es fragmentado porque las diferentes fuentes de datos prefieren sus propias tecnologías para la adquisición, registro, representación y procesamiento de datos, y generan o recopilan datos de manera distribuida en lugar de centralizada. En comparación con la experiencia de dominio que se encuentra en la ingeniería del conocimiento tradicional, el conocimiento fragmentado exhibe una precisión menor, pero juega un papel vital en la era de los grandes datos. Se puede encontrar mucha información útil en el conocimiento fragmentado en comparación con el

conocimiento profundo de especialistas en el dominio. Debido a que los especialistas humanos están restringidos por el conocimiento del dominio, el aprendizaje basado en especialistas es propenso a ser ineficiente y parcialmente humano. Además, en algunas tareas específicas la experiencia en el dominio podría no estar disponible.

Por ejemplo, el equipo de desarrollo de Ford Motor Company ha discutido si la puerta del maletero de su SUV debería ser eléctrica. Las puertas que se abren electrónicamente son más convenientes para los conductores, pero tienen un ángulo de apertura limitado. Las encuestas anteriores no revelaron este problema, pero las redes sociales indicaron que los clientes lo sabían. En este caso, la experiencia en el dominio y las encuestas tradicionales fueron insuficientes. En algunas aplicaciones, la experiencia en el dominio tiene una ventaja comparativa. Puede ser más fácil obtener asistencia de especialistas cuando hay relativamente menos datos acumulados disponibles para un problema, y los datos puros pueden ser mal juzgados. La experiencia podría compensar el efecto de tener menos datos disponibles.

2. *Fusión de conocimiento.* Los enfoques anteriores para la fusión de conocimiento dependían de técnicas formales basadas en la lógica. Por ejemplo, la tecnología de reglas de fusión [22] se desarrolló para combinar informes estructurados, como documentos XML, en los que las entradas de texto están restringidas a frases simples. La fusión de conocimientos con grandes datos ofrece oportunidades para ir más allá de los tradicionales datos estructurados: blogs, mensajes instantáneos cortos, correos electrónicos, datos de sensores que no incluyen todo y otros datos no estructurados que se pueden combinar para obtener un conocimiento integrado. En grandes datos existen varios desafíos con la fusión de conocimiento no lineal. La complejidad tiene muchos aspectos, incluidos tipos de datos heterogéneos como:

- Datos tabulares (bases de datos relacionales), texto, hipertexto, imágenes, audio y video.
- Asociaciones semánticas intrínsecas en los datos; por ejemplo, las tiendas de noticias en

la Web, los comentarios en Twitter, las imágenes en Flickr y los videoclips en YouTube podrían compartir temas comunes.

- Redes de relación entre datos, como páginas individuales en Internet vinculadas entre sí a través de hipervínculos que forman una red compleja [12, 23].

Un nuevo enfoque de fusión de conocimiento se debe diseñar cuidadosamente para que los datos puedan vincularse a través de relaciones complejas para formar conocimiento útil. El crecimiento de los volúmenes de datos y las relaciones entre los elementos debería ayudar a formar patrones legítimos para predecir tendencias futuras. Solo entonces se puede utilizar el valor de los grandes datos en su mayor potencial.

3. *Algoritmos de minería de grandes datos basados en la demanda.* Debido a que un grafo de conocimiento y los objetos observados evolucionan con el tiempo, la información extraída de él no es constante. Además, las solicitudes de los usuarios también pueden evolucionar, lo cual contribuye a las complicadas funciones de las tareas de minería de datos. Para incorporar un grafo de conocimiento con las consultas de los usuarios, los algoritmos de minería de datos deben modelar y analizar el conocimiento dinámico simultáneamente con los requisitos dinámicos.

Un modelo sensible al contexto es un enfoque prometedor que puede ayudar a satisfacer estos requisitos [24]. Con un grafo de conocimiento, un modelo sensible al contexto puede agregar comportamientos, emociones y preferencias individuales, grupales y sociales, junto con tecnologías como la psicología social, minería de patrones frecuente y aprendizaje automático.

Al analizar las interacciones entre comportamientos, emociones y preferencias en modelos conscientes del contexto, una tarea de minería de datos puede descubrir conocimiento y proporcionar servicios de conocimiento de manera más efectiva y precisa. La minería de grandes datos basada en la demanda enfatiza la combinación de toda esta información para comprender mejor a los usuarios y luego deduce del grafo de conocimiento para proporcionar servicios,

como la recopilación de conocimiento personalizado para la capacitación médica basada en el interés y los antecedentes del usuario.

4. MARCO DE INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO PARA GRANDES DATOS

Para hacerles frente a los desafíos de los grandes datos en la cuarta fase de la evolución de la ingeniería del conocimiento, se propone un marco de tres niveles para ofrecer varias ventajas sobre la ingeniería del conocimiento convencional. Como muestra la Figura 1, el marco comienza aprendiendo conocimiento fragmentado de fuentes autónomas y heterogéneas con el objetivo de brindar servicios de conocimiento personalizados.

Figura 1. Marco de ingeniería del conocimiento de grandes datos

El primer nivel maneja la incertidumbre y la heterogeneidad, generando conocimiento fragmentado. Las características temporales y espaciales asociadas de los datos y el conocimiento fragmentado en bruto se combinan para compartir contenidos o temáticas [25, 26]. Estos fragmentos de conocimiento combinados se pueden adoptar para evaluar la confiabilidad y calidad de las fuentes de datos y el conocimiento obtenido. El segundo nivel fusiona el conocimiento fragmentado para generar conocimiento integrado a través del descubrimiento del grafo de conocimiento, que es un esquema de representación del conocimiento adecuado para la fusión y navegación. El

descubrimiento de posibles conexiones entre conocimiento fragmentado y sub grafos hace que sea factible el aprendizaje en el grafo. Las consultas personalizadas y la información de contexto se modelan en el tercer nivel del marco para proporcionar servicios de conocimiento basados en la demanda. El objetivo se logra mediante la compilación y publicación de conocimiento, que lo adapta a los requisitos personalizados y lo presenta de manera efectiva a los usuarios.

La generación de conocimiento integrado a partir de conocimiento fragmentado ocurre de una manera que a menudo se da por sentado, pero que está estrechamente relacionada con la participación de la inteligencia. Cuando la cantidad de publicaciones de investigación crece rápidamente, esas publicaciones pueden contener conocimiento oculto. Por ejemplo, Swanson [27] utilizó técnicas de análisis y fusión de conocimiento para estudiar miles de publicaciones sobre dolores de cabeza por migraña y, finalmente, se enteró de que varios factores los generaban, la mayoría de los cuales estaban relacionados con el magnesio. Esta conexión entre las migrañas y el magnesio se reveló únicamente a través del análisis de publicaciones (luego se verificó clínicamente).

Los volúmenes de datos sin precedentes requieren una plataforma de análisis de datos efectiva para lograr respuestas rápidas y clasificación en tiempo real. Los métodos convencionales de minería de datos fuera de línea son claramente inapropiados para la transmisión de datos, porque requieren que estos sean reformados. Los métodos de aprendizaje en línea (primer nivel del marco) pueden ayudar a enfrentar este desafío y adaptarse rápidamente a la corriente en la transmisión de datos.

El segundo nivel del marco fusiona este conocimiento fragmentado adquirido de múltiples fuentes locales para obtener un conjunto completo de conocimiento. Sin embargo, es probable que este conocimiento sea sesgado e inexacto debido al alcance limitado de su análisis, por lo que el proceso de fusión no lineal del marco proporciona la representación y la base unidas para la construcción de una ontología del conocimiento [28], es decir, un conjunto completo de conocimiento para la meta del aprendizaje objetivo. El tercer nivel toma la ontología del conocimiento fusionado y la representación unificada desde una perspectiva general,

implementando la navegación del conocimiento con base en demanda para servicios de conocimiento personalizados.

La generación de conocimiento integrado en el marco podría ser útil también para los sectores industriales y comerciales. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) lanzó OpenFDA (<http://open.fda.gov>), que abrió el acceso a más de 300 millones de registros de reacciones adversas. La FDA proporciona una API para descargar datos en bruto, informes técnicos, etc., y ha creado una comunidad para promover las interacciones entre los científicos con el objetivo de fomentar la innovación en torno a sus datos. El lanzamiento del proyecto OpenFDA revela que los sistemas expertos convencionales son incapaces de abordar problemas tan grandes por sí solos. Se requiere con urgencia un enfoque *grande* pero comprensible, y el marco que aquí se propone es de este tipo, ya que puede proporcionar resultados comprensibles para aplicaciones de grandes datos.

Tomemos el desarrollo de la traducción automática como otro ejemplo motivador de ingeniería del conocimiento con grandes datos. Desde que se investigó por primera vez en 1954, se reconoce ampliamente que el problema de la traducción automática no se puede resolver con reglas de memoria y gramática. El proyecto Candide [29, 30] de IBM tenía como objetivo mejorar la traducción, y el resultado fue muy inspirador, con 300 millones de oraciones en documentos del Congreso traducidos al inglés y al francés para su publicación. El mecanismo subyacente central fue la transformación de un problema de traducción a uno estadístico [31].

Esta transformación funcionó bien y mejoró la precisión de la traducción, pero a pesar de que se dedicó mucho esfuerzo al proyecto, se logró poco progreso. En 2006, Google entró en el campo de la traducción automática al fusionar fuentes autónomas y heterogéneas. Para capacitar a Google Translator [32] se recolectó gran cantidad de materiales accesibles de Internet, incluidos documentos gubernamentales y traducciones asociadas, junto con materiales de baja calidad de cada banda. Aunque sus fuentes de información son diversas, Google Translator logra un rendimiento de vanguardia, como lo demuestra su proporción del mercado de traducción, porque en su fase de entrenamiento acepta todo tipo de fuentes, incluidas las inexactas, y luego fusiona ese conocimiento fragmentado. Los materiales de

entrenamiento son complementarios, con materiales inexactos revisados durante el proceso.

La traducción de Google sigue un enfoque similar al del marco aquí propuesto: consiste en aprendizaje en línea, fusión de conocimiento fragmentado y servicio de conocimiento. Junto con las técnicas que se pueden integrar en este marco de tres niveles, el descubrimiento de servicios automatizado basado en la semántica [33] y la clasificación de aplicaciones móviles con información contextual enriquecida [34] son buenos ejemplos de aplicaciones del marco. Los servicios automatizados basados en la semántica abordan el problema del descubrimiento de servicios web sin descripciones semánticas asociadas explícitamente, y la clasificación de aplicaciones móviles explora el conocimiento web adicional y enriquece la información contextual.

Para mejorar la adquisición de conocimiento de páginas web autónomas múltiples y heterogéneas para el servicio de conocimiento personal, los investigadores de la Academia de Ciencias de China emprendieron el proyecto Navegador de Segunda Generación (SGBP) [13], con la idea de desarrollar un nuevo tipo de navegador capaz de extraer y sintetizar conocimientos según la demanda del usuario. Varios algoritmos han intentado procesar a gran escala datos de grandes dimensiones. Por ejemplo, se propuso el anclaje de divide y vencerás [35] para abordar la factorización de matriz no negativa en grandes dimensiones. Al dividir un problema de anclaje de grandes dimensiones en sub problemas más baratos y luego combinarlos para lograr anclajes detectados desde espacios de baja dimensión, este algoritmo resuelve el problema de forma paralela. Para representar los datos, se propuso el aprendizaje del espacio intacto multivista [36] para ofrecer información complementaria desde diferentes perspectivas de las múltiples fuentes para ayudar al navegador a descubrir representaciones latentes. Además, el *hashing* sensible a la localización [37] es un algoritmo de detección incremental y escalable que modela datos dinámicos no estructurados con flujos que procesa datos en tiempo real.

5. CONCLUSIONES

Para explorar los mecanismos de generación esenciales que subyacen a los datos fragmentados, el modelo propuesto combina conocimiento fragmentado de múltiples fuentes y experiencia en el dominio para proporcionar soluciones

confiables y personalizadas a los usuarios. Esta podría ser la forma más útil de responder consultas de los usuarios, dada la naturaleza fragmentada de la Web y los grandes datos.

En comparación con la ingeniería del conocimiento convencional, el modelo se enfoca en técnicas de aprendizaje en línea que operan en fuentes autónomas y heterogéneas de tres maneras:

1. Utiliza tanto las funciones como los flujos de datos para comprimir la transmisión de datos. Las secuencias de características derivadas de la información temporal y espacial en las fuentes de datos sirven como representación compacta pero efectiva de datos de múltiples fuentes autónomas. Un ejemplo es el empleo de redes bayesianas para simular el estado del vehículo para Mercedes-Benz [38]. El estado complejo de los vehículos está representado por parámetros en una red bayesiana cuya dimensionalidad es mucho menor que la de los datos del sensor de transmisión. Los estados del automóvil se pueden reconstruir y monitorear utilizando estos parámetros, lo que reduce en gran medida el uso del ancho de banda y mejora los niveles de servicio.
2. Los algoritmos de aprendizaje en línea están diseñados especialmente para escenarios en los que se produce un cambio rápido de conceptos. La deriva rápida de conceptos requiere algoritmos de minería de datos para centrarse en la información más reciente. El impacto del conocimiento previo debería debilitarse debido al cambio del concepto subyacente (en otras palabras, los algoritmos de minería de datos deberían tener memorias más cortas cuando se produce la deriva del concepto). La longitud de la memoria debe ajustarse dinámicamente para adaptarse a los cambios de concepto.
3. La calidad de los datos recopilados de múltiples fuentes autónomas varía, lo que requiere enfoques de evaluación efectivos. La calidad de los datos se puede medir de acuerdo con la calidad de la fuente o la evidencia de otras fuentes. Por ejemplo, los datos recopilados de publicaciones académicas son más precisos que los de los foros o *trinos* de Internet, pero con grandes volúmenes de datos, estas fuentes de baja calidad pueden verificarse y fusionarse recíprocamente para generar conocimiento de alta calidad. La predicción de las tendencias de

la gripa hecha por el uso de palabras clave de búsqueda de Google es un ejemplo de este punto [39].

REFERENCIAS

- [1] Kent, S. (1994). Sloan Digital Sky Survey. In N. Epchtein et al. (Eds.), *Science with Astronomical Near-Infrared Sky Surveys* (pp. 27-30). Springer.
- [2] Kaiser, N. et al. (2002). Pan-Starrs: A Large Synoptic Survey Telescope Array. In *Astronomical Telescopes and Instrumentation Conferences*. Waikoloa, USA.
- [3] Dobre, C. & Xhafa, F. (2014). Intelligent Services for Big Data Science. *Future Generation Computer Systems*, 37, 267-281.
- [4] Wixom, V. et al. (2014). The Current State of Business Intelligence in Academia: The Arrival of Big Data. *Communications of the Association for Information Systems*, 34(1), 1-14.
- [5] Jin, C. et al. (2014). Efficient Clustering of Uncertain Data Streams. *Knowledge and Information Systems*, 40(3), 509-539.
- [6] Wang, L. & Wang, G. (2015). Data Mining Applications in Big Data. *Computer Engineering and Applications*, 4(3), 143-152.
- [7] Linnainmaa, S. (1990). Overview of Expert Systems Technology. *Espoo*, 1, 13-35.
- [8] Auffray, C., Charron, D. & Hood, L. (2010). Predictive, Preventive, Personalized and Participatory Medicine: Back to the Future. *Genome Medicine*, 2(8), 57-59.
- [9] Vassiss, D. et al. (2010). Providing Advanced Remote Medical Treatment Services through Pervasive Environments. *Personal and Ubiquitous Computing*, 14(6), 563-573.
- [10] Che, D., Safran, M. & Peng, Z. (2013). From Big Data to Big Data Mining: Challenges, Issues, and Opportunities. *Lecture Notes in Computer Science*, 7827, 1-15.
- [11] Stidston, M. (2014). Business Leaders Need R's not V's: The 5 R's of Big Data. Recuperado: <https://mapr.com/blog/business-leaders-need-rs-not-vs-5-rs-big-data/>.
- [12] Khan, S., Subbarao, G. & Reddy, V. (2016). HACE: Theorem based Data Mining using Big Data. *International Journal of Engineering And Science*, 6(5), 83-87.
- [13] Lu, R. et al. (2012). KACTL: Knowware Based Automated Construction of a Treelike Library from Web Documents. *Lecture Notes in Computer Science book series*, 7529, 645-656.
- [14] Studer, R., Benjamins, V. & Fensel, D. (1998). *Knowledge Engineering: Principles and Methods*. Data & Knowledge Engineering, 25(1), 161-197.
- [15] Lindsay, R. et al. (1993). Dendral: A Case Study of the First Expert System for Scientific Hypothesis Formation. *Artificial Intelligence*, 61(2), 209-261.
- [16] Shortliffe, E. (2012). *Computer-Based Medical Consultations: MYCIN*. Elsevier.
- [17] Van Melle, W. (1981). *System Aids in Constructing Consultation Programs*. UMI Research Press.
- [18] Armbrust, M. et al. (2010). A View of Cloud Computing. *Communications of ACM*, 53(4), 50-58.
- [19] Liu, W. et al. (2014). Security-Aware Intermediate Data Placement Strategy in Scientific Cloud Workflows. *Knowledge and Information Systems*, 41(2), 423-447.
- [20] Thusoo, A. et al. (2010). Hive-A Petabyte Scale Data Warehouse Using Hadoop. In *26th International Conference on Data Engineering*. Long Beach, USA.
- [21] Dean, J. & Ghemawat, S. (2008). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. *Communications of ACM*, 51(1), 107-113.
- [22] Hunter, A. & Summerton, R. (2004). Fusion Rules for Context-Dependent Aggregation of Structured News Reports. *Journal of Applied Non-classical Logics*, 14(3), 329-366.
- [23] Maiya, A. & Berger, T. (2014). Expansion and Decentralized Search in Complex Networks. *Knowledge and Information Systems*, 38(2), 469-490.
- [24] Hammoudi, S., Vale, S. & Loiseau, S. (2007). Context-Aware Model Driven Development: Applications to Web Services Platform. In *Third International Conference on Web Information Systems and Technologies*. Barcelona, Spain.
- [25] Ben, I. et al. (2014). Peer-to-Peer Information Retrieval Using Shared-Content Clustering. *Knowledge and Information Systems*, 39(2), 383-408.
- [26] Camerra, A. et al. (2014). Beyond One Billion Time Series: Indexing and Mining Very Large Time Series Collections with TeX SAX2+. *Knowledge and Information Systems*, 39(1), 123-151.
- [27] Swanson, D. (1988). Migraine and Magnesium: Eleven Neglected Connections. *Perspectives in Biology and medicine*, 31(4), 526-557.
- [28] Stoilos, G. & Stamou, G. (2014). Reasoning with Fuzzy Extensions of OWL and OWL 2. *Knowledge and Information Systems*, 40(1), 205-242.
- [29] Berger, A. et al. (1994). The Candide System for Machine Translation. In *Workshop Human Language Technology*. Plainsboro, USA.
- [30] White, J., O'Connell, T. & Carlson, L. (1993). Evaluation of Machine Translation. *Workshop Human Language Technology*. Mumbai, India.
- [31] Aiken, M. et al. (2009). Automatic Translation in Multilingual Electronic Meetings. *Automatic Transl. in Multilingual Electronic Meetings*, 109(7), 916-925.
- [32] García, I. & Stevenson, V. (2009). Reviews: Google Translator Toolkit. *Multilingual Computing & Technology*, 20(6), 16.
- [33] Paliwal, A. et al. (2012). Semantics-Based Automated Service Discovery. *IEEE Transactions on Services Computing*, 5(2), 260-275.
- [34] Zhu, H. et al. (2014). Mobile App Classification with Enriched Contextual Information. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 13(7), 1550-1563.
- [35] Zhou, T., Bian, W. & Tao, D. (2013). Divide-and-Conquer Anchoring for Near-Separable Nonnegative Matrix Factorization and Completion in High Dimensions. In *13th International Conference on Data Mining*. Dallas, USA.
- [36] Xu, C., Tao, D. & Xu, C. (2015). Multi-view Intact Space Learning. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 37(12), 2531 - 2544.
- [37] Wu, Z. & Zou, M. (2014). An Incremental Community Detection Method for Social Tagging Systems Using Locality-Sensitive Has. *Neural Networks*, 58, 14-28.
- [38] Schwall, M. et al. (2003). A Probabilistic Vehicle Diagnostic System Using Multiple Models. In *Fifteenth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence*. Acapulco, Mexico.
- [39] Carneiro, H. & Mylonakis, E. (2009). Google Trends: A Web-Based Tool for Real-Time Surveillance of Disease Outbreaks. *Clin. Infect. Diseases*, 49(10), 1557-1564.